

$$K_{sez} = \frac{I_{q.t.min}^{(2)}}{I_{him.ish}} \quad (1.5)$$

Himoyaning ishlash toki $I_{him.ish} = (1,5 \div 2) \cdot I_{nom}$ ga teng qilib olinadi.

Himoyaning sezgirligini oshirish uchun differensial zanjirda to‘yingan tok transformatorli tok relesi qo‘llaniladi.

Katta quvvatli motorlar uchun (5000 kVt va undan yuqori) differensial himoya uch fazali qilib bajariladi.

Xulosa. Betaraf nuqtasi yerdan izolyatsiyalangan tarmoqlar uchun nol ketma-ketlik himoya nol ketma-ketlik toklari filtriga ulanadi. U odatda nol ketma-ketlik tok transformatori yordamida bajariladi va motor ulangan kabellarda o‘rnatiladi. Himoya sabr vaqtsiz o‘chirishga ta’sir etadi. Motorlarda quyidagi shikastlanishlar bo‘lishi mumkin: stator chulg‘amida ko‘p fazali hamda bir fazali qisqa tutashuvlar, 1 fazadagi chulg‘amlarning o‘zaro tutashuvi, sinxron motorlar uchun rotor chulg‘aming yerga ulanishi. Bu shikastlanishlar natijasida motorda tok oshadi, tarmoqda kuchlanish pasayishi sodir bo‘ladi. Shuning uchun ko‘p fazali qisqa tutashuvdan himoya sabr vaqtsiz o‘chirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Djalilov, A., Sobirov, E., Nazarov, O., Urolov, S., & Gayipov, I. (2023, March). Study on automatic water level detection process using ultrasonic sensor. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1142, No. 1, p. 012020). IOP Publishing.
2. Lezhnina, Y., Abubakiro, A., Gaipov, I., & Eshmuratov, N. (2023). Monitoring of asymmetric values and parameters of electric networks. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 371). EDP Sciences.
3. Djalilov, A. U., Gayipov, I. K., Kenesbaev, R. K., Abdunabiyev, Z., Saidov, A., & Axmedov, M. (2022). DEVELOPMENT OF AUTOMATED INTELLIGENT DRIP IRRIGATION SYSTEM. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 828-841.
4. Абубакиров А. Б. и др. Применение комбинированных управляемых компенсирующих устройств в системах электроснабжения //Евразийский Союз Ученых. – 2019. – №. 4-3 (61). – С. 4-7.
5. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO‘L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 201-205.

СВЕТЯЩИЕСЯ ДОРОГИ: СБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ГАЛИЕВА Э.М. АБДУЛЛАЕВ Х.Т.

Актюбинский Региональный Университет Имени К.Жубанова, Казахстан, город Актюбе.

galiyeva.elvira04@mail.ru

Аннотация: В последние годы в этой мире активно внедряются инновационные решения для освещения дорог и велодорожек с использованием светящегося цемента и светящихся разметок. Эти решения не только улучшают эстетику городского пространства, но и способствуют повышению безопасности дорожного движения и сокращению энергопотребления.

Ключевые слова: Светящиеся дороги, Светящийся бетон.

Введение.

Светящийся бетон - новый строительный материал, который излучает мягкое, равномерное свечение в темноте. Этот материал открывает новые возможности для создания уникальных архитектурных решений и более безопасных дорожных покрытий.

Светящийся бетон содержит специальные люминесцентные частицы, которые поглощают и высвобождают свет. Под воздействием естественного или искусственного освещения материал накапливает энергию и затем испускает её в темноте, создавая мягкое свечение.

Состав и свойства светящегося бетона.

Светящийся бетон производится путём добавления люминесцентных микрочастиц в стандартную бетонную смесь. Такой бетон обладает высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Он может сохранять свои светящиеся свойства в течение длительного времени.

Принцип работы.

Эти частицы заряжаются при воздействии естественного или искусственного света, а затем постепенно высвобождают накопленную энергию в виде свечения.

Преимущества использования светящегося бетона.

Повышение безопасности. Светящиеся дорожные покрытия и тротуары делают передвижение в темное время суток более безопасным.

Эстетическая привлекательность. Светящиеся элементы конструкций и зданий создают уникальный, завораживающий внешний вид.

Энергоэффективность. Использование светящегося бетона снижает потребность в традиционном освещении, что способствует экономии электроэнергии.

Применение светящегося бетона в дорожном строительстве.

Дорожные покрытия. Светящиеся бетонные дороги и тротуары обеспечивают высокий уровень видимости в темное время суток, повышая безопасность движения.

Велосипедные и пешеходные дорожки. Светящиеся бетонные велосипедные и пешеходные дорожки являются эффективным решением для обеспечения комфорта и безопасности передвижения.

Декоративные элементы. Этот материал можно использовать для создания оригинальных светящихся скульптур, фонтанов и архитектурных деталей.

Жилые и коммерческие здания. Светящийся бетон применяется для внутренней и внешней отделки помещений, подчеркивая изысканный дизайн.

Технология производства и укладки светящегося бетона.

Добавление люминесцентных частиц. В стандартную бетонную смесь добавляются специальные люминесцентные частицы, которые придают бетону способность светиться.

Формование и укладка. Светящийся бетон укладывается и формируется аналогично обычному бетону, с использованием специального оборудования.

Отверждение и затвердевание. После укладки светящийся бетон проходит процесс отверждения и затвердевания, чтобы достичь требуемой прочности и долговечности.

Экономические и экологические аспекты. Экономическая выгода. Использование светящегося бетона позволяет сократить расходы на традиционное освещение, снижая затраты на электроэнергию. Экологическая польза. Светящийся бетон способствует сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности строительных проектов.

Безопасность. Люминесцентные частицы в составе бетона не выделяют вредных излучений и абсолютно безвредны для людей.

Долговечность. Светящийся бетон отличается высокой прочностью и износостойкостью, что обеспечивает длительный срок службы конструкций.

Перспективы развития технологии светящегося бетона.

1. Повышение эффективности. Ведутся исследования по увеличению срока службы и яркости светящегося эффекта.
2. Расширение применения. Разрабатываются новые области использования этого инновационного строительного материала.
3. Снижение издержек. Совершенствование технологии позволит сделать производство более экономичным.

Нидерланды начали реализовывать инновационные проекты в области велосипедной инфраструктуры. Одним из ярких примеров является 600-метровая светящаяся велодорожка, вдохновленная картиной Ван Гога "Звездная ночь". Эта дорожка, созданная дизайнером и новатором Даном Рузгаардом, не только эстетически привлекательна, но и служит повышению безопасности велосипедистов. Светящаяся разметка делает путь четко видимым в темное время суток, что особенно важно в стране с развитой велосипедной культурой.

Проекты по внедрению светящихся решений в Нидерландах отражают две ключевые темы, которые вдохновляют дизайнера Дана Рузгаарда - устойчивые технологии и национальное культурное

наследие. Используя инновационные материалы и подходы, Рузгаард стремится не только снизить энергопотребление и повысить безопасность, но и органично вписать эти решения в архитектурный и культурный контекст страны. Светящиеся дорожки, вдохновленные классической живописью, - яркий пример того, как технологии могут дополнять и обогащать национальные традиции.

Заключение и выводы.

Перспективы. Светящийся бетон открывает широкие возможности для инновационного строительства и дизайна.

Поддержка. Технология активно развивается и получает все большее признание в строительной отрасли.

Применение. Этот материал уже находит все больше практических применений в реальных проектах.

Список использованной литературы.

1. https://www.architime.ru/news/new_technologies_23/top10.htm
2. <https://habr.com/ru/articles/393719/>

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ IoT ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ТРЕХФАЗНЫХ ТОКОВ ВО ВТОРИЧНЫЙ СИГНАЛ В ВИДЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Курбаниязов Т.У¹, Нажиматдинов К.М², Мауленова З.А³

^{1,3}*Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом университете, Каракалпакстан, Нукус*

²*Каракалпакский государственный университет, Каракалпакстан, Нукус*
kurbaniazoff@mail.com

Аннотация. Представлено описание исследовательского применения трехфазных электромагнитных датчиков-трансформаторов тока модели IoT, используемых в системах измерения и контроля несимметричных трехфазных токов реактивной мощности в системах электроснабжения, и модели их сетевого подключения.

Ключевые слова: модель IoT (Интернета вещей), система электроснабжения (СЭС), датчики трансформатора тока (ТТ), измерение и контроль.

Широкое применение в мире многопараметрических датчиков распределения сигналов в процессах изменения величин реактивной мощности в системах электроснабжения и устройствах измерения и контроля, обеспечивающих непрерывную и качественную работу средств технологии IoT при реализации процессов непрерывного мониторинга, проводится ряд научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование датчиков, устройств и средств, обеспечивающих сигналы, а также алгоритмов и программного обеспечения. В связи с этим разработаны модель, алгоритм и программное обеспечение элементов и устройств, обеспечивающих надежную работу подачи реактивной мощности в системе электроснабжения, количества и качества вырабатываемой электроэнергии, измерения и контроля значений и показателей реактивной мощности. Разработка технических решений снабжения является одним из важных вопросов.

Функционально-структурный подход к моделированию при анализе устройств датчика преобразователь несимметричного трехфазного тока (ДПНТТ) IoT модели значения первичных токов нагрузки при измерении и контроле реактивной мощности систем электроснабжения, значение токов первичной нагрузки в виде выходных сигналов напряжения на основе [1, 2,].

Существует множество определений понятия IoT (Интернет вещей). IoT — единственная сеть, объединяющая реальные и виртуальные объекты, окружающие нас. То есть физические объекты (предметы, устройства, оборудование) в одной сети рассматриваются как понятие,